

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Искандаров К.И.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10985618>

Безопасность личной информации является важным аспектом современной жизни, поскольку все больше и больше личной информации хранится и обрабатывается в электронном виде. Персональная информация включает в себя любые данные, которые могут быть использованы для идентификации человека, например его имя, адрес, номер социального страхования или финансовую информацию. Безопасность этой информации имеет решающее значение, поскольку она может быть использована для кражи личных данных, мошенничества или другой преступной деятельности. Уголовное право обеспечивает защиту личной информации, и эта защита становится все более важной в эпоху цифровых технологий[1].

Уголовно-правовая охрана информационной безопасности персональной информации предполагает использование уголовного права для предотвращения, расследования и наказания преступлений против информационной безопасности персональной информации. Система уголовного права обеспечивает основу для выявления и преследования лиц, занимающихся преступной деятельностью, ставящей под угрозу безопасность личной информации[2]. Правовая защита личной информационной безопасности включает в себя различные правовые меры, такие как уголовные санкции, административные санкции и гражданская ответственность[3]. Правовая защита личной информации необходима для обеспечения конфиденциальности и безопасности личной информации людей и предотвращения несанкционированного доступа к ней[4].

Уголовно-правовая охрана информационной безопасности личности имеет большое значение в современном обществе. Защита личной информации необходима для функционирования многих современных систем, включая финансовые системы, системы здравоохранения и государственные системы[5]. Уголовно-правовая защита безопасности личной информации обеспечивает основу для обеспечения безопасности этих систем и защиты личной информации людей[1]. Анализируется эволюция уголовно-правовой доктрины и законодательства, направленного на защиту информационной безопасности личности, и автор выделяет информационную безопасность как самостоятельный

объект уголовно-правовой защиты[6]. В целом, уголовно-правовая защита безопасности личной информации имеет решающее значение для обеспечения конфиденциальности и безопасности личной информации людей, а также для предотвращения преступной деятельности, ставящей под угрозу безопасность личной информации[4].

Виды уголовных правонарушений, связанных с безопасностью личной информации

Одним из наиболее распространенных уголовных преступлений, связанных с безопасностью личной информации, является кража персональных данных. Это преступление предполагает несанкционированное получение чьей-либо личной информации, такой как имя, номер социального страхования или финансовые данные, с намерением использовать ее в личных целях. Кража персональных данных наказуема по административному и уголовному законодательству, при этом Уголовный кодекс предусматривает самостоятельную норму данного правонарушения. Кража личной информации может повлечь за собой значительные финансовые потери и ущерб репутации человека.

Еще одним уголовным преступлением, связанным с безопасностью личной информации, являются киберпреследование и киберзапугивание[8][9]. Эти преступления включают преследование или запугивание человека посредством использования электронных средств связи или социальных сетей. Киберпреследование и киберзапугивание могут иметь серьезные последствия для психического здоровья и благополучия жертвы и даже могут привести к физическому вреду. Проблема незаконного получения персональных данных становится все более актуальной, причем это преступление зачастую связано с «присвоением личности» другого человека[10]. Кража персональных данных может осуществляться различными способами, в том числе путем взлома и кибершпионажа[11].

Хакерство и кибершпионаж также являются уголовными преступлениями, связанными с безопасностью личной информации[11]. Эти преступления включают несанкционированный доступ к компьютерным системам или сетям с целью кражи данных или манипулирования ими. Хакерство и кибершпионаж могут нанести значительный ущерб отдельным лицам, организациям и даже правительствам. Защита личной информации от подобных преступлений требует принятия надежных мер кибербезопасности, включая

использование надежных паролей, межсетевых экранов и антивирусного программного обеспечения[12]. Уголовно-правовая охрана информационной безопасности личности представляет собой сложную и развивающуюся область права, требующую междисциплинарных подходов, учитывающих как юридические, так и социологические аспекты[13][2][14][15][6][2][16][17][18].

Правовые меры по обеспечению безопасности личной информации

Защита личной информации регулируется законами и постановлениями, направленными на защиту прав человека на неприкосновенность частной жизни[19]. Федеральный закон «Об информации, защите информации и информационных технологиях» оперирует понятиями представления и распространения информации[20]. Защита информации предполагает принятие правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих защиту информации от неправомерного доступа или раскрытия[21]. Основные правила обработки персональных данных отражены в Законе № 152-ФЗ «О персональных данных», предусмотрены штрафные санкции за нарушение закона[22]. Вопрос правового регулирования профессиональной тайны поднят также Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[23].

В случаях нарушения безопасности личной информации уголовная ответственность может быть возложена на лиц или организации, ответственных за нарушение[2]. Ответственность за нарушение закона о персональных данных включает штрафы для граждан, должностных и юридических лиц[24]. Уголовно-правовая охрана персональных данных имеет решающее значение в обеспечении безопасности государства, защите жизни, здоровья, достоинства и чести граждан[4]. Однако уголовное законодательство нуждается в модернизации для усиления его эффективности с точки зрения уголовно-правовой защиты информационной безопасности[25].

Помимо правовых мер, важно информировать и просвещать общественность о важности безопасности личной информации[19]. Распространение информации и кампании по повышению осведомленности могут помочь людям понять риски, связанные с раскрытием личной информации, и принять необходимые меры предосторожности. СМИ могут сыграть жизненно важную роль в

информировании общественности о случаях нарушения безопасности личной информации и правовых последствиях таких действий[26]. Содействуя информированию и просвещению общественности, люди могут более активно защищать свою личную информацию и способствовать созданию более безопасной онлайн-среды[1].

Использованная литература:

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНФОРМАЦИОННОЙ ... (n.d.) получен March 18, 2024, от cyberleninka.ru
2. Уголовно-правовая охрана информационной ... (n.d.) получен March 18, 2024, от www.dissercat.com
3. Уголовно-правовая охрана информационной ... (n.d.) получен March 18, 2024, от cyberleninka.ru
4. Уголовно-правовая охрана официального ... (n.d.) получен March 18, 2024, от ifar.ru/pi/07/sr17.doc
5. Уголовно-правовая охрана электронной информации», ... (n.d.) получен March 18, 2024, от www.dissercat.com
6. Информационная безопасность как объект уголовно ... (n.d.) получен March 18, 2024, от cyberleninka.ru
7. Кража персональных данных. (n.d.) получен March 18, 2024, от searchinform.ru
8. Кража личности: проблема уголовно-правовой квалификации. (n.d.) получен March 18, 2024, от precedentinfo.kg
9. Киберзапугивание (кибербуллинг, киберсталкинг). (n.d.) получен March 18, 2024, от www.tadviser.ru
10. КРАЖА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ... (n.d.) получен March 18, 2024, от cyberleninka.ru
11. Что такое кража личных данных?. (n.d.) получен March 18, 2024, от www.securities.io
12. что такое кража личных данных, как защитится? ... (n.d.) получен March 18, 2024, от www.eset.com
13. Информационная безопасность детей в виртуальном ... (n.d.) получен March 18, 2024, от cyberleninka.ru
14. Научная библиотека СГЮА. (n.d.) получен March 18, 2024, от lib.sgap.ru
15. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ... (n.d.) получен March 18, 2024, от elibrary.ru/item.asp?id=48421589

